

ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА СКОЛЬЗЯЩЕГО РЕЗАНИЯ

Уринов Насилло Файзиллоевич

к.т.н., доцент зав.кафедрой «Технология машиностроения»

urinov1960@mail.ru

Зайниев Худойберди Мухиддинович

Стажёр – преподаватель кафедры «Технология машиностроения».

Бухарский инженерно-технологический институт

Аннотация. В статье рассматривается сущность процесса физического моделирования скользящего резания для описания деформаций и напряжений под лезвием ножа.

Ключевые слова: скользящее резание, разрушение материала, напряжение, нож, микрорубец, деформация материала.

Несомненные технологические преимущества скользящего резания предопределили пристальный интерес к нему в различных отраслях народного хозяйства, перерабатывающих сырье растительного и животного происхождения. Несмотря на обилие разносторонних исследований, пока не установлены принципиальные связи и соотношения, позволяющие построить целостную физическую модель. Выбор класса модели в каждом конкретном случае зависит от уровня априорных сведений о механике рассматриваемой системы. По всей вероятности, для физического моделирования скользящего резания пищевых материалов целесообразно ориентироваться на комбинированный «эмпирико-механический» метод.

Моделирование скользящего резания основывалось на следующих положениях. Предполагалось, что для описания деформаций и напряжений под лезвием могут быть использованы классические решения, полученные для изотропных материалов и макрообъектов. Поскольку реальная форма

микрозубцов может существенно отличаться от принятых моделей, при моделировании необходимо использовать как детерминированный, так и стохастический подход. Ввиду ограниченной точности исходных данных по микрогеометрии режущих кромок следует считать допустимыми приближенные решения. Физические основы скользящего резания сложны и их невозможно уяснить, основываясь на существующих представлениях о разрушении материала вследствие смятия его кромкой лезвия. Механизм разрушения материала при скользящем резании может быть представлен как результат одновременного внедрения режущего клина и контактного взаимодействия микрозубцов лезвия с разрезаемым материалом [1]. При этом изучаемый процесс целесообразно рассматривать на 2-х уровнях - в макромасштабе (объем образца или заготовка) и в макромасштабе (поверхностный контактный слой).

При внедрении режущего клина в направлении вектора u_2 в объеме материала создается сложное напряженно-деформированное состояние. Поле напряжений, создаваемое в упругой среде режущим клином инструмента, соответствует полю Буссинеска [2], траектории главных напряжений которого показаны на рис. 1 а.

Главные напряжения σ_1 и σ_2 действуют в плоскости симметрии, проходящей через ось погружения, и являются растягивающими и сжимающим соответственно. Компонента σ_2 (окружное напряжения) при рассмотрении плоской задача равна нулю. Максимум для σ_1 наблюдается при $\psi = \pi/2$. Распределению главных нормальных напряжений может быть также представлено с помощью контурных линий (линий равных напряжений), на которых за единицу напряжения принята величина среднего контактного давления $q = R / \pi a^2$.

В дальнейшем, по мере внедрения режущего клина, несмотря на общий упругий характер взаимодействия в точке соприкосновения лезвия с

материалом возникает локальная пластическая деформация (рис.1.б), обусловленная воздействием лезвия и являющаяся источником зарождения макроразрушения - начальной микротрещины. Правомерность использования термина «трещина» подтверждается исследованиями Бартенева Г.М. [3], показавшего, что механизм разрушения эластомеров аналогичен таковому при разрушении хрупких тел а представляет собой непосредственный разрыв связей при прорастании трещин. Здесь также можно указать на результаты опытов М.И.Корнфельда [4], установившего, что в случае достаточно высокой скорости приложения нагрузки даже маловязкие жидкости могут разрушаться трещинами.

При дальнейшем увеличении нагрузки начальная микротрещина, действующая в поле растягивающих напряжений, начинает развиваться и в дальнейшем перерастает в осевую, так называемую медианную трещину, находящуюся в плоскости осевой симметрии (рис.1.б). Медианная трещина растет вниз вдоль траектории осевого напряжения осевого напряжения σ_3 ортогонально напряжениям σ_1 . Взаимодействие полей напряжений σ_1 и σ_3 способствует устойчивому направлению развития трещины. Сжимающие напряжения σ_3 приложены вдоль этого направления. Поскольку трещина растет под действием растягивающих напряжений σ_3 нормальных к ее берегам, сжимающие напряжения σ_3 не мешают ей двигаться в нужном направлении. Если трещина начинает поворачивать в сторону, то напряжения поглощают ее. Когда трещина вторгается в сжатую область, способствующая ее развитию упругая энергия разрушения гасится на противоположном упругом поле сжатия, а разрушение останавливается. Таким образом, трещина может развиваться только в магистральном направлении.

При переходе к упругопластической схеме нагружения поле напряжений соответствует, так называемому, герцевскому контакту [2]. Траектории

главных напряжений поля Герца и линии равных главных напряжений в плоскости осевого сечения показаны на рис.1 в.

Внутри контактной площадки главные напряжения сжимающие и сходные по величине. Большое гидростатическое давление внутри этой области устраняет возможность возникновения разрушения. Расчеты показывают, что σ_1 становится растягивающим только на глубине, равной длине контактной площадки.

Рис.1. Упругое и упругопластическое поля напряжений в разрезаемом материале.

При увеличении нагрузки напряжения возрастают пропорционально среднему контактному давлению. При достижении максимумом касательных напряжений определенной величины в материале зарождается пластическая деформация (рис.1.г) - темная зона. Увеличение нагрузки приводит к расширению пластической зоны, у основания которой возникает медианная трещина. Характер приложения нагрузки и свойства объекта резания оказывают существенное влияние на распределение напряжений вблизи контакта. Отличие касается не только формы траектории напряжений, но и, что важно, величины и знака последних. Анализ различий внедрения ножа по

упругой и упругопластической схеме показывает, что упругое деформирование обеспечивает наличие растягивающих напряжений вдоль всей оси контакта.

Таким образом, механизм разрушения при рубящем резании связан с внедрением режущего клина и созданием на стадии предварительного сжатия определенного напряжено-деформированного состояния. При достижении предельных значений σ_s такое воздействие может самостоятельно обеспечить образование новой поверхности, как правило, за счет значительного деформирования и перехода контакта из упругого в упругопластическое состояние. По мере углубления режущего клина в контактной зоне за счет действия σ_l , растягиваются и один за другим рвутся конгломераты макромолекул, образующих основу микроструктуры изучаемых материалов. Разрыв отдельных конгломератов происходит в случайных местах, поэтому после снятия напряжений и восстановления размеров большинства макромолекул на поверхности среза возникают выступы и впадины, образующие в совокупности шероховатую неровную поверхность.

При скользящем резании, так же, как и в первом случае, внедрение клинообразного ножа приводит к появлению в определенном направлении растягивающих напряжений (контуров), которые стремятся распрямить изогнутые объемы материала и исчезнуть. Двигающийся в касательном направлении перпендикулярно контуру микрозубец создает вначале надрез-концентратор напряжений, где на малом участке материала сосредотачивается вся энергия упруго деформированного объема. Таким образом, начальный надрез является очагом разрушения и создается в данном случае не за счет больших контактных давлений и образования пластической зоны, а при микровоздействии элементов режущей кромки.

Отсюда видно, что действие микромеханизма разрушения возможно только при скользящем резании, когда на растянутую зону материала

воздействуют микроразрывы лезвия, которые обеспечивают образование микроразрывов материала точно по линии движения лезвия. Наличие растягивающих напряжений σ_I и начального микронадреза приводят к быстрому разрыву материала в результате прорастания трещин разрушения.

При движении микроразрыва в поле его активного воздействия по фронту движения развивается многокомпонентная силовая ситуация, где действуют деформация сжатия, отрыва, среза или сдвига. Действие сложного поля контактных напряжений, в образовании которого играет значительную роль в процесс трения, вызывает контактную деформацию материала, определяющую размеры контактной площадки и соответственно - напряженное состояние.

Литература

1. N.Urinov, L. Dubrovets, I. Sohibov, R. Isamov. Research of structural and mechanical properties of molded macaroni foods as a cutting object IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 839 (2021) 032002.
2. Партон В.З., Морозов Е.М. Механика упругопластичного разрушения:.- М.: Наука, 1985.-503с.
3. Бартенев Г.М. Прочность и механизм разрушения полимеров. - М.: Линия, 1984. - 280 с.
4. Финкель В.И. Физика разрушения.- М.:Металлургия, 1968. - 376 с.